

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ГИПЕРТИРЕОЗ ШАРОИТИДА ОШҚОЗОН ОСТИ БЕЗИДА ЮЗАГА КЕЛГАН МОРФОМЕТРИК ЎЗГАРИШЛАРНИ КОРРЕКЦИЯЛАШ

Орипов Ф.С., Тогаева Г.С.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотда экспериментал гипертиреоз чақирилган каламушлар моделини расторопиша мойи ёрдамида коррекциялаш таъсирида ошқозон ости беши паренхимасининг морфометрик кўрсаткичларидаги ўзгаришлар ўрганилди. Гипертиреоз ҳолатида модда алмашинуви ва эндокрин-экзокрин тизимлар фаолияти издан чиқиши орқали ошқозон ости беши тузилишида дистрофик ва атрофик ўзгаришлар юзага келиши аниқланди. Тадқиқотда расторопиша мойининг антиоксидант ва гепатопротектор хусусиятлари ҳисобга олиниб, унинг ошқозон ости беши тўқимасига бўлган ижобий ҳимоявий таъсири баҳоланди. Морфометрик таҳлиллар гипертиреозга учраган каламушларда панкреатоцитлар ядро ва цитоплазма ҳажмларининг камайиши, тўқима паренхимасининг функциясининг пасайиши каби ўзгаришлар аниқланди. Расторопиша мойи билан даволанган гуруҳда эса бу кўрсаткичлар нисбатан нормага яқинлашганини аниқланди. Панкреатоцитлар тузилиши ва умумий паренхима ҳолатида яққол тикланиши кузатилди. Олинган натижалар расторопиша мойининг гипертиреоз билан боғлиқ морфофункционал бузилишларни бартараф этишида самарали эканлигини кўрсатади ва бу доривор ўсимлик сифатида терапевтик қўллаш имкониятини кенгайтиради.

Калим сўзлар: расторопиша, панкреатоцитлар, коррекция, морфометрия, қон зардоби, цитоплазма.

CORRECTION OF MORPHOMETRIC CHANGES IN THE PANCREAS ARISING UNDER CONDITIONS OF EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM

Oripov F.S., Togayeva G.S.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. In this work, the morphometric parameters of the pancreatic parenchyma were studied under the influence of correction with silymarin oil on the model of experimental hyperthyroidism in rats. It was established that dystrophic and atrophic changes in the structure of the pancreas occur due to metabolic disorders and the endocrine-exocrine system in hyperthyroidism. In the course of the study, taking into account the antioxidant and hepatoprotective properties of silymarin oil, its potential protective effect on pancreatic tissue was assessed. Morphometric analysis revealed such changes in rats with hyperthyroidism as a decrease in the volume of the nucleus and cytoplasm of pancreaticocytes, as well as a decrease in the function of tissue parenchyma. In the group receiving silymarin oil, these indices were relatively close to the norm. A distinct restoration of the pancreaticocyte structure and the general condition of the parenchyma was noted. The obtained results indicate the effectiveness of silymarin oil in eliminating morphofunctional disorders associated with hyperthyroidism and expand the therapeutic potential of this medicinal plant.

Key words: silymarin, pancreaticocytes, correction, morphometry, blood serum, cytoplasm.

КОРРЕКЦИЯ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ВОЗНИКШИХ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГИПЕРТИРЕОЗА

Орипов Ф.С., Тогаева Г.С.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Ўзбекистан

Резюме. В данной работе изучены морфометрические параметры паренхимы поджелудочной железы под влиянием коррекции маслом расторопиши на модели экспериментального гипертиреоза у крыс. Установлено, что дистрофические и атрофические изменения структуры поджелудочной железы возникают вследствие нарушения метаболизма и эндокринно-экзокринной системы при гипертиреозе. В ходе исследования, учитывая антиоксидантные и гепатопротекторные свойства масла расторопиши, оценивалось его потенциальное защитное действие на ткань поджелудочной железы. Морфометрический анализ выявил такие изменения у крыс с гипертиреозом, как уменьшение объёма ядра и цитоплазмы панкреатоцитов, а также снижение функции тканевой паренхимы. В группе, получавшей масло расторопиши, эти показатели были относительно близки к норме.

Отмечено отчетливое восстановление структуры панкреатоцитов и общего состояния паренхимы. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности масла расторопши в устранении морфофункциональных нарушений, связанных с гипертиреозом, и расширяют терапевтический потенциал этого лекарственного растения.

Ключевые слова: расторопша, панкреатоциты, коррекция, морфометрия, сыворотка крови, цитоплазма.

e-mail: firdavs.oripov1809@gmail.com, gulnora.togaeva1981@mail.ru

Ишнинг мақсади: Экспериментал гипертиреоз ҳолатидаги урғочи каламушлар ва назорат гуруҳи каламушларнинг расторопша мойи билан коррекциялаш натижасида ошқозон ости беши паренхимасининг морфометрик солиштирма таҳлили.

Материал ва усуллар. Таҷриба оқ зотсиз, репродуктив ёшдаги 12 ҳафталик (3 ойлик – 90 кунлик), оғирлиги 200-220 грамм бўлган аёл ва эркак жинсли лаборатор каламушларда амалга оширилди. Соғлом назорат гуруҳига 12 та каламушлар, 1 асосий-гуруҳни таҷриба гуруҳига кирувчи экспериментал гипертиреоз модели чақирилган 15 та урғочи каламушлар, II- асосий гуруҳни каламушлари экспериментал гипертиреоз чақирилган ва коррекциялаш мақсадида расторопша мойи берилган 15та урғочи каламушлар ташкил қилди. II-асосий гуруҳ ҳайвонларига экспериментал гипертиреоз модели чақирилгандан кейин 4 ҳафта давомида интрагастрал пластик зонд ёрдамида кунига бир маҳал 0.02 мл миқдорда коррекция мақсадида, расторопша мойи юборилди.

Таdqикот натижалари ва муҳокама: Расторопша мойи билан коррекция қилинган II- асосий гуруҳдаги эркак каламушларнинг қон зардобидаги ТТГ миқдори 0.23 IU/ML га, урғочи каламушларники 0.20 IU/ML га тенг бўлиб, бу кўрсаткич экспериментал гипертиреоз чақирилган каламушларга нисбатан мос равишда эркак ҳайвонларда қарийб 3 баробарга, урғочи ҳайвонларда 2,3 баробарга ошгани ва назорат гуруҳи ҳайвонларидаги шундай кўрсаткичга яқинлашганига қарамай эркак каламушларда 18% га, урғочи каламушларда 14% га кичик эканлиги аниқланди. Т4 гормони эркак ва урғочи каламушларда мос равишда 184 Nmol/L, 185 Nmol/L ни ташкил қилиб, экспериментал гипертиреоз чақирилган I асосий гуруҳ ҳайвонларига нисбатан мос равишда 4% ва 6%га камайган булса, бу назорат гуруҳидаги каламушларга қараганда 1% ва 0,9% га юқори эканлиги аниқланди. Т3 гормони миқдори эркак каламушларда 2,36 NG/ML ни, урғочи каламушларда 2,60 NG/MLни ташкил қилиб, I асосий гуруҳ каламушларидаги кўрсаткичга нисбатан мос равишда 14,5% ва 19,6%га камайгани, назорат гуруҳига билан солиштирганимизда мос равишда 3,9 % ва 2,3% юқори эканлиги аниқланди. Т4 ва Т3 гормонларининг эркин фракцияси растропша билан коррекция қилинган эркак каламушларда 23,3 Pmol/L ва 6,95 Pmol/L га тенг булди. Бу кўрсаткичлар экспериментал гипертиреоз гуруҳидаги эркак каламушларга нисбатан иккала гормонлар ҳам 10%га камайган булса, бу назорат гуруҳ каламушларига нисбатан 2,4% ва 1,1%га юқори эканлиги аниқланди. 2 асосий гуруҳ урғочи каламушларда Т4 ва Т3 миқдори мос равишда 24,3 Pmol/L ва 7,02 Pmol/L ташкил қилди. Бу кўрсаткичлар I асосий гуруҳ ҳайвонларига нисбатан мос равишда 17,4% ва 16,8% га камайган бўлса, назорат гуруҳ урғочи каламушларига нисбатан 5.1%; 3,8%га юқорилиги аниқланди. Расторопша билан коррекция қилинган гуруҳ каламушларида тиреоглобулин гормони миқдори эркак каламушларда 57,2 NG/MLни, урғочи каламушларда эса 58,7 NG/ML ни ташкил қилди. Бу кўрсаткич I асосий гуруҳ каламушларига нисбатан мос равишда 10,7% ва 15% га кичрайгани, назорат гуруҳи билан солиштирилганда эса эркак ва урғочи каламушларда 1,7% га юқори эканлиги аниқланди. (жадвал №1,2).

Жадвал №1

Расторопша мойи билан коррекция қилинган каламушлар қон зардобидаги қалқонсимон без гормонларининг миқдори

Расторопша	ТТГ	Т4	Т3	эркин Т4	эркин Т3	TG
эркак	0.23 IU/ML	184 Nmol/L	2,36 NG/ML	23,3 Pmol/L	6,95 Pmol/L	57,2 NG/ML
аёл	0.20 IU/ML	185 Nmol/L	2,60 NG/ML	24,3 Pmol/L	7,02 Pmol/L	58,7 NG/ML

Гипертиреоз чақирилган ва расторопша мойи ёрдамида коррекция ўтказилган каламушларнинг қон таркибидаги айрим биокимёвий моддалар миқдори кўрсаткичлари солиштирма таҳлили

ўтказилди. Бунинг учун назорат, 1 ва 2 асосий гуруҳлар каламушлари юрак қоринчасидан олинган қон тўқимаси зардоби биохимик тахлили ўтказилди (жадвал №3).

Жадвал №2

Назорат ва 1, 2 асосий гуруҳ каламушлари қон зардобида қалқонсимон без гормонлари миқдорининг солиштирма тахлили

Назорат гуруҳи	ТТГ	Т4	Т3	эркин Т4	эркин Т3	TG
эркак	0,28 IU/ML	182 Nmol/L	2,27 NG/ML	22,74 Pmol/L	6,87 Pmol/L	56,2 NG/ML
аёл	0,23 IU/ML	183,3 Nmol/L	2,54 NG/ML	23,1 Pmol/L	6,93 Pmol/L	57,7 NG/ML
Экспериментал гипертиреоз	ТТГ	Т4	Т3	эркин Т4	эркин Т3	TG
эркак	0,08 IU/ML	191,5 Nmol/L	2,76 NG/ML	26 Pmol/L	7,75 Pmol/L	64 NG/ML
аёл	0,087 IU/ML	197,1 Nmol/L	3,23 NG/ML	29,4 Pmol/L	8,43 Pmol/L	69 NG/ML
Расторопша	ТТГ	Т4	Т3	эркин Т4	эркин Т3	TG
эркак	0.23 IU/ML	184 Nmol/L	2,36 NG/ML	23,3 Pmol/L	6,95 Pmol/L	57,2 NG/ML
аёл	0.20 IU/ML	185 Nmol/L	2,60 NG/ML	24,3 Pmol/L	7,02 Pmol/L	58,7 NG/ML

2 чи асосий гуруҳ ҳайвонлари қон зардобидаги глюкоза миқдори 6,10mmol/L ни ташкил қилиб, бу кўрсаткич 1 асосий гуруҳ (экспериментал гипертиреоз) каламушларига нисбатан 3,5% га камайгани, назорат гуруҳига нисбатан эса 10% га юқори эканлиги аниқланди. АсАт миқдори 150.4U/Lга, АЛТ мидори эса 36.6 U/Lга тенг бўлиб, бунда АсАт миқдори экспериментал гипертиреоз гуруҳига нисбатан сезиларли ўзгармаган бўлса, АЛТ мидори 5,4 % га камайганлиги, бу кўрсаткичлар мос равишда назорат гуруҳига нисбатан 2.8%га юқори эканлиги аниқланди. Умумий ва бевосита билирубин миқдори мос равишда 2 асосий гуруҳ каламушларида 23.3 umol/L ва 0.02 umol/L ни ташкил қилиб, 1 асосий гуруҳ каламушларига нисбатан умумий билирубин 4.9% га, бевосита билирубин эса 2,4 баробар камайгани, назорат гуруҳига нисбатан эса умумий билирубин миқдори 4.4% га юқори, бевосита билирубин эса 14,3% га паст кўрсаткичга эга эканлиги аниқланди. Р-амилаза миқдори 2 асосий гуруҳ ҳайвонларида 60.9 U/L ни, А-амилаза миқдори эса 2006 U/L ни ташкил қилди. 1 асосий гуруҳ каламушларига ушбу кўрсаткичлар мос равишда 7.5% ва 4.3% га камайгани, назорат гуруҳи ҳайвонларига нисбатан эса мос равишда 10,9% ва 0,2% юқори эканлиги аниқланди. Холестерин миқдори 2 асосий гуруҳ ҳайвонларида 9.90 mmol/l ни, триглицеридлар миқдори эса 3,25 mmol/l ни ташкил қилди. Ушбу кўрсаткичлар 1 асосий гуруҳ каламушларига нисбатан (холестерин) 2.9%га ва (триглицерид) 5.7%га камайгани аниқланган бўлса, назоратга гуруҳи ҳайвонларига нисбатан мос равишда 11.1% ва 20 % га юқори эканлиги аниқланди. Мочевина ва креатинин миқдори 2 асосий гуруҳ ҳайвонлари қон зардобида мос равишда 6.5 mmol/l ва 57.6 mmol/l ни ташкил қилди. Ушбу кўрсаткичлар 1 асосий гуруҳ каламушларига қараганда мос равишда, (мочевина) 5.7%га ва (креатинин) 10.4% га камайгани аниқланган бўлиб назорат гуруҳи ҳайвонларига нисбатан мос равишда 10.7 % ва 20.7%га юқори эканлиги аниқланди. 2 асосий гуруҳ ҳайвонларида умумий оқсил ва альбумин миқдори кўрсаткичлари мос равишда 85 U/L (назорат гуруҳига нисбатан 4.9%га юқори) ва 45.3 U/Lни (назорат гуруҳига нисбатан 2.4 %га юқори) ташкил қилиб назорат гуруҳига нисбатан ўсган бўлса, 1 асосий гуруҳи ҳайвонларига нисбатан мос равишда 3.4%га ва 5.2%га бу кўрсаткичлар камайган. 1 асосий гуруҳ ҳайвонларида гликирланган гемоглабин (Hb_{A1c}) 4.0% ни, инсулин эса 8.9 mked/Lни ташкил қилиб, назорат гуруҳига нисбатан мос равишда 2.82% ва 2,2%га юқори эканлиги сақланибқолсада, 1 асосий гуруҳ каламушларига нисбатан мос равишда 9% ва 21.9% га камайгани аниқланди. (жадвал №3)

Назорат ва экспериментал тиреотоксикоз чақирилган, ҳамда расторопша билан коррекция килинган гуруҳлар каламушлари қонининг солиштирма биокимёвий кўрсаткичлари тахлили

№	Биокимёвий кўрсаткичлар	Назорат гуруҳи	1 асосий гуруҳ	2 асосий гуруҳ
1	Глюкоза	5.45 mmol/L	6.32 mmol/L	6.10 mmol/L
2	Аспаратаминотрансфераза (АсАт)	147.4U/L	150.7 U/L	150.4U/L
3	Аланинаминотрансфераза (АЛТ)	35.6 U/L	38.7 U/L	36.6 U/L
4	Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ)	1.1 U/L	3.7 U/L	2.3 U/L
5	Умумий билирубин	22.3 umol/L	24.5 umol/L	23.3 umol/L
6	Бевосита билирубин	0.07 umol/L	0.047 umol/L	0.02 umol/L
7	Р-амилаза (панкреатическая амилаза)	54.9 U/L	65.9 U/L	60.9 U/L
8	А-амилаза (альфа-амилаза)	2003 U/L	2098.3 U/L	2006 U/L
9	Холестерин	8.91 mmol/l	10.2 mmol/l	9.90 mmol/l
10	Триглицеридлар	2.7 mmol/l	3.45 mmol/l	3.25 mmol/l
11	Мочевина (urea)	5.87 mmol/l	6.90 mmol/l	6.5 mmol/l
12	Умумий оксил	81 U/L	88 U/L	85 U/L
13	Гликирланган гемоглабин (Hb _{A1c})	3.89 %	4.04%	4.0 %
14	Креатинин	47.7 mmol/l	64.3 mmol/l	57.6 mmol/l
15	Альбумин	44.2 U/L	47.8 U/L	45.3 U/L
16	Инсулин	8.7mked/L	11.4 mked/L	8.9mked/L

Хулоса: Назорат, экспериментал гипертиреоз чақирилган ва расторопша билан коррекция килинган каламушлар гуруҳларида қон зардобидаги гормонлар миқдорининг солиштирма тахлили расторопша моддасининг ижобий таъсир қилганлигини, ва натижада 2 асосий гуруҳ каламушларида гормонлар миқдори кўрсаткичларининг экспериментал гуруҳдаги каламушларга нисбатан ўзгариб меърга яқинлашганлигини намоён қилди. Аммо назорат гуруҳидаги каламушлардаги кўрсаткичларга нисбатан гормонлар миқдорининг бир мунча фарқи сақланиб қолганлигини қўришимиз мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

- Каде А. Х. и др. Разработка модели диффузного токсического зоба в эксперименте у самцов крыс //Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. – 2019. – №. 3 (71). – С. 99-101.
- Ниёзов Н. и др. (2023). Морфологические аспекты изменений поджелудочной железы при экспериментальном гипотиреозе. Журнал образования и научной медицины, 3 (2), 27-31.
- Репина Э.Ф. и др. Морфологические изменения в структуре поджелудочной железы экспериментальных животных при токсическом воздействии и профилактической коррекции. // Экспериментальные исследования. – 2021. - №3. С. 143-152.
- Сабанов В.И. и др. Активность перекисного окисления липидов, антиоксидантной защиты и состояние миокарда при экспериментальном гипер и гипотиреозе //Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2017. – №. 6-2. – С. 241-244.
- Савицкая Е.А., Лилевская А.А. Особенности структурных изменений поджелудочной железы в условиях коррекции экспериментального атеросклероза. // Вестник морфологии. – 2015. - №2. С. 32.
- Siddikovna T. G. et al. Pituitary gland insufficiency (hypopituitarism) //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2025. – Т. 5. – №. 1. – С. 460-466.
- Rahimova M., Tog'ayeva G. Qandli diabet bilan og'rigan homilador ayollarda kasallik kechishining o'ziga xosligi //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 1. – С. 1034-1038.
- Тогаева Г.С., Орипов Ф.С. Влияние экспериментального тиреотоксикоза на патоморфологию и функцию поджелудочной железы (Обзорная статья). //Журнал кардиореспираторных исследований. 2025.-Том 6.-№2/1.стр 64-68

Иктибос учун: Орипов Ф.С., Тогаева Г.С. Экспериментал гипертиреоз шароитида ошқозон ости безида юзага келган морфометрик ўзгаришларни коррекциялаш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 4(18). – Б. 536–539. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16780570>